

Malz im Pfahlbau

Verstanden es die steinzeitlichen Bauern Mitteleuropas Bier zu brauen? Das ist im Klima unserer Breiten nur sehr schwer nachzuweisen. Ein neuer methodischer Ansatz verspricht jedoch: Hier ist ein Durchbruch zu erwarten!

Von **Andreas G. Heiss, Elena Marinova**
und **Marian Berihuete-Azorin**

Allein im Jahr 2018 wurden in den fast 1500 deutschen Brauereien rund 94 Millionen Hektoliter Bier gebraut, und das in hoher Qualität mit konstantem sortentypischem Geschmack. Aus heutiger Perspektive vergisst man jedoch leicht, dass Bier grundsätzlich sehr einfach herzustellen ist. Im Kern geht es »nur« darum, Stärke in Alkohol umzuwandeln. Ob heute oder in der Steinzeit, das Bierbrauen lässt sich auf einige wenige Kernprozesse herunterbrechen.

Will man das Bier vergangener Zeiten von bioarchäologischer Seite untersuchen, liegt es nahe, die Haupt- und Nebenprodukte des Brauprozesses ins Visier zu nehmen. Perfekte Kandidaten für einen chemischen Nachweis wären natürlich die Gärprodukte selbst, also Alkohol oder – im Falle der fast immer hinzukommenden Milchsäuregärung – Milchsäure. Leider überstehen beide Substanzen nicht einmal ansatzweise archäologisch relevante Zeiträume. Eine sehr viel stabilere chemische Verbindung – Kalziumoxalat, das beim Maischen und beim Vergären als Bierstein ausfällt – konnte hingegen bereits in archäologischen Befunden nachgewiesen werden. Da die Substanz jedoch auch ganz ohne Gärprozesse quer durch

Speisereste aus der Pfahlbausiedlung Hornstaad-Hörnle am Bodensee. Die napfförmigen Objekte sind Überreste einer Flüssigkeit: Bier oder zumindest ein malzhaltiges Getränk.

Modell für die Entstehung napfförmiger Speisereste in Hornstaad-Hörnle: 1) Gefäß mit Flüssigkeit. 2–3) Beim Brand verkohlt der Inhalt von den Gefäßwänden her. 4) Die Flüssigkeit ist ausgetrocknet, alle äußeren Teile sind vollständig verkohlt, möglicherweise beginnen sie an der Gefäßwand zu veraschen (schraffiert). 5) Der napfförmige Rest bricht heraus.

das ganze Pflanzenreich vorkommt, relativiert das ihren diagnostischen Wert beträchtlich. In Mittelamerika wurde anhand chemischer Profile der archäologische Nachweis für die aus Agavensaft hergestellte »pulque« abgeleitet. Von chemischer Seite hätte vielleicht die Proteomik noch das größte Potenzial – der Nachweis nicht nur artspezifischer, sondern auch aktivitätsspezifischer Proteine. Derzeit lautet das Fazit jedoch: Unter den Brauprozessen ist die alkoholische Gärung archäologisch immer noch kaum zu erfassen.

Einfach zu brauen, schwer nachzuweisen

Doch gibt es eine weitere Möglichkeit. Anhand archäobotanischer Reste konnte bereits mehrfach ein Schritt belegt werden, der der Vorbereitung dient: die Mälzung, oder genauer ausgedrückt, das Ankeimen von Getreide. Große Ansammlungen gleichmäßig gekeimten Getreides aus Amarna in Ägypten (in trockener Erhaltung) sowie aus Eberdingen-Hochdorf in Baden-Württemberg (in verkohstem Zu-

stand) sind wohl die berühmtesten Beispiele. Am trocken erhaltenen ägyptischen Material ließen sich unter dem Elektronenmikroskop tunnelartige Abbauspuren feststellen, typische Veränderungen an den mikroskopisch kleinen Stärkekörnern, die durch die Tätigkeit des stärkespaltenden Enzyms Amylase entstehen.

Sind die Erhaltungsbedingungen nicht so perfekt, steht man auch hier schnell vor Schwierigkeiten: Sobald die gekeimten und wahrscheinlich gedarrten bzw. gerösteten Körner für die weitere Verarbeitung zermahlen werden, gehen die Spuren des Mälzens wie etwa der identifizierbare Keimling verloren. Die oben erwähnten Veränderungen an den Stärkekörnern bleiben außerdem im verkohlten Zustand kaum erhalten. Noch schlimmer steht es um den chemischen Nachweis: Vollständig verkohltes Material ist so stark verändert, dass zumindest bisher kaum verwertbare Ergebnisse vorgelegt werden konnten. Das könnte auch auf die zuvor hoffnungsvoll vorgestellte Proteomik zutreffen.

Nicht zuletzt auf die zahllosen Unwägbarkeiten der Erhaltung ist es zurückzuführen, dass landläufig der Ursprung des Biers untrennbar mit Ägypten verknüpft ist. In der Fachwelt geht man hingegen schon lange davon aus, dass die Wurzeln des Bierbrauens lange vor den alten Ägyptern im fruchtbaren Halbmond liegen und das Verfahren mit der Ausbreitung von Ackerbau und Viehzucht die gesamte Alte Welt eroberte. Die Beweisführung zur Untermauerung dieser Annahmen ist jedoch schwierig.

Alte Erkenntnis, neue Methode

Als Grundlage für eine völlig neue Nachweismethode dienten uns strukturelle Veränderungen, die in Pflanzenphysiologie und Brauforschung eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten wohlbekannt sind und von Yeshajahu Pomeranz 1972 erstmals beschrieben wurden: Im keimenden Getreidekorn werden nicht nur die im Mehlkörper gespeicherte Stärke sondern auch die Zellwände der Speichergewebe des Korns durch Enzyme abgebaut und

dem wachsenden Keimling in Form kleinerer Zuckereinheiten als Energielieferanten zur Verfügung gestellt. Mikrostrukturell spiegelt sich dieser Vorgang der Verzuckerung unter dem Elektronenmikroskop in Gestalt »durchlöcherter« Stärkekörner und dünner werdender Zellwände wider, Letzteres sowohl im Mehlkörper als auch in der ihn umgebenden Aleuronschicht.

In der Archäobotanik ist die Aleuronschicht der Getreidekörner ja seit einigen Jahren ein beliebter Untersuchungsgegenstand, denn aufgrund ihrer Robustheit bleiben ihre Reste auch in fein zermahlendem und anschließend verkohltem Zustand erkennbar. Aus diesem Grund werden Aleuronzellen gerne mittels Rasterelektronenmikroskop untersucht und abgebildet. Aleurongewebe dient dem Auffinden von Getreideresten in amorphen Lebensmittelkrusten; anhand der Anzahl seiner Zelllagen lässt es die Abgrenzung von Kulturgerste mit zwei bis drei Schichten gegenüber anderen Getreiden und Gräsern mit nur einer Schicht zu.

Im gequollenen Korn regen Hormone die Aleuronschicht zur Produktion von Enzymen an. Diese spalten Stärke und Zellwände in kleinere Zuckereinheiten, die den Keimling mit Energie versorgen. Oben Gerstenmalz in unterschiedlichen Stadien, unten Schema der Abläufe in einem Gerstenkorn.

Die Wiederentdeckung der mikrostrukturellen Veränderungen ließ allerdings bis ins Jahr 2019 auf sich warten. Unsere Forschungsgruppe im Projekt »PlantCult« hatte schon länger eine Frage gequält: Warum nur zeigten einige der untersuchten amorphen verkohlten Reste aus neolithischer Zeit, die aus verarbeiteter Gerste bestehen, so ungewöhnlich dünne Zellwände in ihrem Aleurongewebe? Es handelte sich um »Speisekrusten« aus der Seeufersiedlung bei Parkhaus-Opéra in Zürich sowie zwei größere »brotartige Objekte« aus den Seeufersiedlungen Hornstaad-Hörnle und Sipplingen »Osthafen« am Bodensee.

Wir stellten verschiedenste Hypothesen auf: Das Getreide könnte unreif geerntet oder die Zellwände vielleicht durch langes Kochen angegriffen worden sein. Experimente zeigten jedoch, dass diese Erklärungsmodelle nicht stimmen konnten.

Als wir schließlich in der Zeitschrift »Cereal Chemistry« auf die oben genannten Untersuchungen von Pomeranz stie-

ßen, begannen sich die Teile langsam zu einem Ganzen zusammenzufügen. Wir waren alle wie elektrisiert. Könnte das »altbekannte« Aleuron tatsächlich auch Rückschlüsse auf den Prozess des Mälzens ermöglichen? Der archäologischen Erforschung des Bierbrauens würden dadurch gänzlich neue Horizonte eröffnet.

Ausgiebige Recherchen zeigten zunächst, dass die Studienlage für das intakte gemälzte Korn grundsätzlich eindeutig war: Der Zellwandabbau im Aleuron erfolgt in jedem Fall und regelhaft, sein Ausmaß ist bestimmt von der Keimdauer sowie von der Entfernung einer Aleuronzelle vom Keimling. Anhand experimentell verkohlten Gerstenmalzes unterschiedlicher Keimdauer war es uns schließlich möglich festzustellen, dass das sukzessive Abnehmen der Zellwandstärke auch in verkohltem Zustand nachverfolgt werden kann.

Der nächste Schritt war die Überprüfung unserer Beobachtungen anhand archäologischer Funde, deren Herkunft aus dem Brauwesen außer Zweifel stand. Uns bot sich die Gelegenheit, als Maischereste interpretierte Krusten aus den Brauinstallationen der beiden bekannten prädynastischen Fundstellen Hierakonpolis und Tell el-Farcha im Ägypten des 5. Jt. v.Chr. als Vergleich heranzuziehen. Die angekohhten Funde, die im Wüstenklima hervorragend erhalten geblieben waren (vgl. S. 7_3), zeigten tatsächlich die gleichen durch Verzuckerung ausgedünnten Aleuronzellwände wie das eingangs beschriebene Material aus den mitteleuropäischen Seeufersiedlungen! Nun blieb nur noch der Vergleich aller beobachteten Proben, um durch Messreihen auch in anderen Regionen und bei abweichenden Erhaltungsbedingungen den neuen archäobotanischen Indikator zu finden und zu validieren.

Flüssiges Brot

Die Prähistorischen Pfahlbauten um die Alpen, so die offizielle Bezeichnung der seit 2011 zum UNESCO Welterbe zählenden Seeufersiedlungen Mitteleuropas, bieten einzigartige Erhaltungsbedingungen für organische Materialien. Unsere hier vorgestellten Ergebnisse wurden anhand von Schlüsselfunden aus Hornstaad-Hörnle und Sipplingen-Osthafen gewonnen. Die beiden Siedlungen

Die wichtigsten Prozesse und Abläufe beim Bierbrauen im Überblick sowie ihre Spuren im archäologischen Befund. Absolut notwendige Abläufe sind blau hinterlegt, der rote Pfeil markiert Phasen, in denen die Verzuckerung von Stärke und Zellulose stattfindet.

am Ufer des Bodensees gehören zur Pfynner Kultur (ca. 3910–3700 v.Chr.), bestanden nur wenige Jahrzehnte und wurden durch Feuer zerstört. Diesen Brandkatastrophen ist die Erhaltung von Unmengen verkohlter Pflanzenreste zu verdanken, ein »Schnappschuss« der täglichen Aktivitäten von unschätzbarem Wert.

Beide Fundstellen wurden unter der Leitung von Helmut Schlichterle im Rahmen von Rettungsgrabungen und Schwerpunktprogrammen der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgegraben. Neben zahllosen Sämereien und vegetativen Resten beschrieb die Archäobotanikerin Ursula Maier vom Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg auch meh-

rere größere Objekte, manche von ungewöhnlicher, napfförmiger Gestalt, die sie anhand darin erkennbarer Körnerfragmente als verkohlte Reste von Nahrungsmitteln ansprach, mutmaßlich verkohlte Brotlaibe oder Breizubereitungen.

Ein »brotartiges Objekt« aus dem Brandhorizont von Hornstaad-Hörnle sticht zunächst durch seine eigenwillige Form heraus. Beim Betrachten unter der Stereolupe fällt auf, dass an der rissigen Innenfläche zahlreiche größere Spreu- und Kleiereste von Gerste angekohht erhalten geblieben sind, die jedoch im Inneren der Masse nahezu fehlen.

Wie Helmut Schlichterle schon in den 1980er-Jahren anhand experimenteller

Ansätze belegen konnte, ist die Innenseite dieses und ähnlicher »Näpfe« aufgrund der Größensortierung der Partikel und den deutlichen Trocknungsrissen wohl als ehemaliger Flüssigkeitsspiegel zu interpretieren, das »brotartige Objekt« ist somit als Überrest einer Flüssigkeit anzusprechen. Auf diese Erkenntnisse aufbauend konnte Schlichtherle auch ein Modell zur Entstehung dieser napfförmigen Funde vorlegen.

Die sehr kleinteiligen Getreidereste in der verkohlten Matrix offenbaren ihre Geheimnisse erst unter dem Rasterelektronenmikroskop: Nicht nur lässt sich anhand der Kleiefragmente feststellen, dass

hier Kulturgerste (*Hordeum vulgare*) zermahlen und mit Flüssigkeit aufgegossen worden war, bevor sie verkohlte, sondern auch dass die Körner vor dem Zermahlen gekeimt hatten. Das zeigte sich in Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen durch die »papierdünn« scheinenden Aleuron-Zellwände, die teilweise auch auseinanderweichen und sogenannte Interzellularräume formen. Beides ist Folge von Abbauprozessen beim Mälzen, und dank unserer experimentellen Vorarbeiten können wir davon ausgehen, dass das Verkohlen diese Strukturen konserviert, aber nicht wesentlich ändert. Wir können nun mit ziemlicher Gewissheit davon ausge-

hen, dass es sich bei dem erwähnten »brotartige Objekt« um den für Mitteleuropa bislang ältesten Beleg eines malzbasierten Lebensmittels handelt – eines flüssigen Lebensmittels, wohlgeremt.

»Pfahlbau-Bräu«?

Wie der Leser an dieser Stelle dank der einleitenden Bemerkungen bereits befürchten musste, fehlt uns tatsächlich auch hier der Beleg für den letzten, entscheidenden Schritt des Bierbrauens, nämlich die alkoholische Gärung. Es könnte sich beim Fund vom Hornstaad-Hörnle durchaus um ein malzgesüßtes Getränk handeln, das in dieser Form ohne Alkohol dem Verzehr diente. Wäre es aber als Biermaische gedacht gewesen, hätte darin – wahlweise mit oder ohne vorheriges Erhitzen – nach gut 24 Stunden bereits die Gärung eingesetzt. Im besten Fall wäre ein milchsäuerlich-spritziges »Pfahlbau-Bräu« entstanden. Da wir nicht wissen, mit welcher Absicht das Produkt im Neolithikum hergestellt wurde, muss hinter dem »Bier bei den Pfahlbauern« also vorläufig noch ein kleines Fragezeichen bestehen bleiben.

Die ebenfalls Gerstenmalz enthaltenden »brotartigen Objekte« aus Sipplingen am Bodensee ließen leider keine klaren Rückschlüsse auf die ursprüngliche Konsistenz zu, ebenso wenig jene aus Parkhaus-Opéra am Zürichsee. Hinter diesen Funden könnte sich natürlich ebenso eine spätneolithische Biermaische verbergen, aufgrund der Datenlage sind die Fragezeichen jedoch deutlich größer als beim Hornstaader Fund. Dennoch: das 6000 Jahre alte Gerstenmalz vom Bodensee stellt wohl nur die »Spitze des Maischbergs« dar.

Mit den stark ausgedünnten Zellwänden der Aleuronschicht von Getreidekörnern steht der Erforschung der archäologischen Malz- und wohl auch Bierbereitung außerhalb von Wüstengebieten nun ein gänzlich neues diagnostisches Werkzeug zur Verfügung: Archäologische Funde unspektakulärer schwarzer »Speisekrusten« können nun auch zur Entschlüsselung der Geschichte des Brauens beitragen. Wie bei der Bereitung eines guten Biers tragen also auch bei der Erforschung seiner Überbleibsel so einige Faktoren zum Gelingen bei. In diesem Sinne: Prost! ■

»Brotartiges Objekt« aus Hornstaad-Hörnle: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der Gerstenkleie aus dem Inneren.

AiD

ARCHÄOLOGIE

IN DEUTSCHLAND

01 2021

Februar – März

aid-magazin.de

Bier

Die Anfänge

€ (D) 11,95

LEBEN IM FRAUENKLOSTER

Alltag, Wirtschaft und Frömmigkeit mittelalterlicher Nonnen → Seite 8

WELTWUNDER CHEOPS-PYRAMIDE

Alte Geheimnisse, neue Forschungen → Seite 14

OLDENDORFER TOTENSTATT

Hünenbetten und Urnenfelder: Wandern zwischen Dies- und Jenseits → Seite 66